

Todos los problemas no decidibles son decidibles con la Maquina Circular de Kaoru

Autor: Kaoru Aguilera Katayama

Definimos la maquina circular de kaoru, se define como una cinta como la maquina del turing pero es finita, por que el inicio de la cinta se conecta al final de la cinta, formando un bucle, en forma de circulo, como una banda giratoria. Este es una hipercomputadora de turing, o hipercomputación, es capaz de resolver cualquier problema indecidible o decidible, osea NP, EXPSPACE, R, RE, L, **Cardinal Medible**, Grandes cardinales, El Universo de von Neumann, El Axioma de Determinación, y todos los problemas indecidibles, a esta maquina la llamaremos igual La Maquina Tautologica o La Maquina de Banda Circular Tautologica. La razon de por que esto resuelve todos los problemas posibles, osea tanto decidibles y indecidibles, en caso de los indecidibles los hace decidibles, para eso encessitamos visualizar esta maquina primero como un circulo, desde el centro podemos acceder a cualquier punto del perimetro en una constante, el radio. Por lo tanto podemos acceder a cualquier punto en menos de $k > n$ pasos, donde n es el perimetro, y k es el numero maximo de pasos, por que k es menor a n , eso es por que si quisiera llegar al mismo punto que n no se tendria que mover. Por que si un programa siempre sin importar nada corre cualquier problema en menos de n pasos, y n no depende del tamaño del problema entonces, su complejidad es $O(1)$ por que n es un constante, por lo tanto la maquina Tautologica opera en complejidad siempre de $o(1)$ donde la constante es el largo del perimetro. Ahora resuelve todos los problemas indecidibles por que la hipercomputacion puede resolver cualquier problema indecidible y la maquina circular de kaoru osea la maquina tautologica ES hipercomputación o mejor dicho una hipercomputadora.

Su codificación es asi, en si es de arquitectura modular, asi que cada posicion correspondera a su posición de igualdad modular,

representado como $a \bmod n = c$, para ejemplificar, tenemos la posición 1 de la cinta de la maquina tautologica, tenemos n posiciones, para que se entienda más, pondremos que tenemos 20 posiciones, entonces, significa que la posición 1 puede representar el numero 1, 21, 41... etc, regido por la formula $a \bmod n = c$, donde n son la cantidad de posiciones en la cinta, a el numero, y c la posición asignada a la cinta.

Normalmente en una maquina de turing para moverte desde la distancia 1 a infinito tomaria infinito de tiempo, pero por que la maquina tautologica, por que es una banda la cinta, el tiempo seria $O(1)$ por que $k > n$ como habiamos probado antes, y en una maquina de turing para moverte desde la distancia 1 a infinito seria un problema indecidible por lo tanto mostramos el algoritmo constructivo para usar la maquina tautologica.

Por que construimos una maquina practica de Hipercomputacion, por lo tanto todos los problemas indecidibles son decidibles, y por que demostramos que se resuelven en $O(1)$ por lo tanto todos los problemas tanto decidibles como indecidibles pueden resolverse en la practica en $O(1)$. Para construir la maquina tautologica, puedes simplemente hacer una banda giratoria de casset casero. La maquina es determinista por que no es aleatorio.